

**ЦЕННОСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
ИДЕОЛОГИЮ.**

Маликов Турдали Тошмирзаевич

доцент Наманганского государственного технического университета, кандидат
философских наук.
+99897 777 26 22
malikov.turdali@mail.ru

Аннотация

Значение духовной культуры является ключевым фактором формирования и развития национальной идеологии. В этой научной статье утверждается, что духовная культура является ценностью, что духовность и культура взаимосвязаны и неразделимы. Кроме того, научно и философски исследована роль и влияние духовной культуры в развитии национальной идеологии. Содержание освещается через концепцию аксиологии, которая является ценностной философией. Научные исследования проводились с помощью таких понятий, как аксиология, оценка ценности, ценностный подход, нравственное качество духовного человека.

Ключевые слова: национальная идеология, философия ценностей, национальная идея, аксиология, духовное наследие, духовная культура, индивидуальная духовность, социальные ценности, социальная культура, отношения человека и общества, человеческие качества.

VALUES OF SPIRITUAL CULTURE AND THEIR INFLUENCE ON NATIONAL IDEOLOGY

Malikov Turdali Toshmirzaevich

Associate Professor at Namangan State Technical University,

PhD in Philosophy

+99897 777 26 22

Malikov.turdali@mail.ru

Abstract

The value of spiritual culture is a key factor in the formation and development of national ideology. This scientific article argues that spiritual culture is a value, that spirituality and culture are interconnected and inseparable. In addition, the role and influence of spiritual culture in the development of national ideology is scientifically and philosophically investigated. The content is illuminated through the concept of axiology, which is a value philosophy. Scientific research was carried out using concepts such as axiology, value assessment, value approach, moral quality of a spiritual person. The scientific conclusion was made that our country has a rich spiritual heritage, which is a key tool for the comprehensive development of young people through spiritual heritage, especially in shaping their national ideological worldview.

Keywords: national ideology, philosophy of values, national idea, axiology, spiritual heritage, spiritual culture, individual spirituality, social values, social culture, human-society relations, human qualities.

**MA'NAVIY MADANIYAT QADRIYATLARI VA ULARNING MILLIY IDEOLOGIYAGA
TA'SIRI**

Malikov Turdali Toshmirzayevich
Namangan davlat texnika universiteti dotsenti,
Falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ma'naviy madaniyatning ahamiyati milliy ideologiyani shakllantirish va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu ilmiy maqolada ma'naviy madaniyat qadriyat sifatida qaraladi hamda ma'naviyat va madaniyat o'zaro bog'liq va ajralmas tushunchalar ekani ta'kidlanadi. Shuningdek, milliy ideologiya rivojlanishida ma'naviy madaniyatning o'rni va ta'siri ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqola mazmuni qadriyatlar falsafasi — aksiologiya konsepsiyasi orqali yoritilgan. Tadqiqot jarayonida aksiologiya, qadriyatni baholash, qadriyatga asoslangan yondashuv, ma'naviy insonning axloqiy fazilatlari kabi tushunchalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: milliy ideologiya, qadriyatlar falsafasi, milliy g'oya, aksiologiya, ma'naviy meros, ma'naviy madaniyat, individual ma'naviyat, ijtimoiy qadriyatlar, ijtimoiy madaniyat, inson va jamiyat munosabatlari, insoniy fazilatlar.

Ценность — это объективная значимость многообразных компонентов действительности, содержание которой определяется потребностями и интересами общественных субъектов. Понятие ценность по смыслу очень близко к таким понятиям как "потребность", "интерес", "благо", "полезность", но к ним не сводится и имеет свое собственное самостоятельное значение. Ценностная оценка духовности есть как бы критерий степени развития духовности человека и его культуры. В ценностной ориентации аккумулируются представления людей о значимости самых разнообразных явлений материальной и духовной жизни общества. Определить и объяснить ценность чего либо в том числе и ту или иную сторону духовности можно только с позиций такой науки как аксиология. Аксиология это и есть философия ценностей. Понятия ценностей обозначает характеристику различных объектов и материальной и духовной жизни. Понятие ценности отражает объективную действительность. Высшей ценностью с точки зрения аксиологии является сам человек, его жизнь как высшее творение эволюционного развития. Вся совокупность человеческой деятельности, в том числе, и прежде всего трудовая являются ценностями. Ценностная ориентация личности выражает ее мировоззренческую, гражданскую позицию. Она входит в состав мотивов и стимулов всех видов поведения человека, она не только определяет, но и направляет смысл поступков современного человека. В качестве стержневой основы ценностная ориентация пронизывает духовную культуру и по вертикали и по горизонтали. В отличие от других компонентов духовной культуры она выражает общую тенденцию развития и функционирования духовной культуры на разных уровнях: теоретическом и социально - психологическом. Ценностная ориентация, по нашему мнению выступают в качестве регулятора взаимоотношений между объективной основой и субъективной стороной культуры. В ценностях выражается единство материального и идеального в духовной культуре личности. Ценностная ориентация очень тонко реагирует на изменение социальных отношений, характеризующих соотношение различных носителей духовной культуры. Она определяет активность личности в жизни, её поступки и их мотивацию. Она ориентирует личность на осознание и выработку наиболее важных ценностей, способствующих прогрессивному развитию общества и самой личности.

Сама ценностная ориентация неотделима от общественных ценностей. Ценностная ориентация выступает как субъективное восприятие личностью достижений материальной и духовной культуры. По существу она означает совершенно осознанный выбор ценностей, умение личности подчиняться в определенных обстоятельствах до общественной целесообразности. Духовные

ценности играют исключительно важную роль в жизни человека и всего общества, так как в своей совокупности представляют совокупность знаний, чувств и стремлений. Они способствуют не только осознанию смысла и целей жизни, но и способствуют самоутверждению человека как творческой личности, они определяют его жизненную позицию ко всем сторонам общественной жизни. Они дают нам возможность оценить действительные заслуги того или иного человека перед человечеством, а также истинную ценность каждого конкретного этапа общественного развития в общем, социальном прогрессе.

Не уяснив смысла и содержания духовности человека, невозможно понять содержание и характер духовной культуры личности, её нравственных качеств, понять выбранную им ценностную ориентацию.

Ценности всегда функционально значимы, они выражают духовные устремления человека, ориентацию его поведения и конкретных поступков. Духовно - нравственные качества личности могут выступать в качестве регуляторов взаимоотношений между людьми, а также между человеком и обществом. Духовные ценности обретают социальный смысл и оказывают воздействие на поведение личности, когда они глубоко осмысливаются, осознаются личностью и обществом. Если у человека нет гармонии между ценностной ориентацией и ее социальным смыслом, то его духовные качества остаются не реализованными, они существуют сами по себе, и выступают одним из источников противоречий между человеком и обществом, между общественными и индивидуальными ценностными ориентациями. Бывают в жизни случаи когда тот или иной человек знающий, умеющий понять и осмыслить те или иные социальные ценности, но игнорирует их в своем поведении. В таких случаях возникает ситуация, когда широкая пропасть отделяет осознание человеком определенных ценностей от того, что он делает и как поступает в действительности.

Процесс выработки потребностей и возможность формулирования ценностей очень сложный процесс. Как правило в процессе выбора из всего многообразия ценностных ориентации человек испытывает серьезные затруднения, колебания, сомнения, в результате не всегда верно выбираются пути реализации в жизни тех или иных ценностей, как не один раз имело место в историческом процессе. Известно, что исторический процесс осуществляется не автоматически, он осуществляется через деятельность ценностно ориентированных личностей, масс, социальных партий и движений. Из этого вытекает, что развитие и прогресс цивилизации непосредственно опирается на духовные качества человека, которые представляют собой комплекс индивидуальных свойств и черт общественных ценностей, историческим опытом социальной среды. Поэтому, изучая ценностные ориентации личности, как движущие силы ее поступков и мотивов ее деятельности, можно не только раскрыть сущностные качества личности, но и объяснить закономерности развития ее сознания и поведения, понять характерные черты и своеобразие развития общества, современной эпохи с точки зрения их ценности. При этом нужно учитывать, что ценностное отношение формируется в процессе человеческой деятельности, носящей общественный характер.

Результаты человеческой деятельности опредмечиваются, объективируются, приобретают способность стать достоянием не только своих творцов, но и других людей, могут включиться в культуру общества, что прослеживается в овладении людьми орудиями труда, средствами связи, духовным наследием, закреплённом в традициях, в произведениях искусства, нравственных императивах и нормах поведения. Конечно, не все результаты и не всякой человеческой

деятельности становятся элементами культуры, а только те, которые являются социально значимыми, отвечающими общественным потребностям и интересам людей. Причем не только духовные отношения и духовное производство выступают как ценности, но и результаты материальных отношений в процессе производства. В известном плане ценность - это объективная значимость многообразных компонентов действительности, содержание которой определяется потребностями и интересами общественных субъектов. При этом недопустимо понятие значимость отождествлять с практической значимостью. Дело в том, что социальная значимость может быть как позитивной, так и негативной. При этом и позитивная и негативная ценность затрагивает интересы и потребности больших групп людей или даже всего человечества. Однако в ценности выражается именно, и только позитивная значимость. Хотя в действительности каждая данная конкретная вещь или свойство может в различных отношениях приносить человеку и благо и вред, и добро и зло, справедливость и несправедливость, может также одновременно быть и позитивно, и негативно значимой. Каждую вещь как ценность мы рассматриваем с позитивной стороны. При этом сами по себе вещи не выступают как ценности, они становятся ценностями, приобретают ценностную ориентацию. Ценности являются характеристикой не вещей самих по себе, а явлений действительности, включенных прямо или косвенно в общественные отношения, ценность есть проявление социального бытия, что свидетельствует о том, что в процессе взаимодействия вещи приобретают социальную природу. Изменение и развитие анализируемых процессов и явлений, обусловлено изменением их ценностных отношений, сложную диалектическую взаимосвязь между абсолютным и относительным в ценности. В процессе развития общества меняются и сами ценности и их ценностная ориентация. То, что вчера выступало как ценности, может сегодня перестать быть ценностью. В будущем наряду с возникновением новых ценностей возможен поворот к ценностям прошлого. Существующие в обществе материальные и духовные ценности показывают ту сторону отношений, которая оказывает непосредственное воздействие на субъект. Через освоение многообразных ценностей человек приобретает социальный опыт иначе говоря социологизируется, он получает информацию о разных сторонах сложного социального организма, приобщается к духовной культуре. В рамках развития культуры человек создает новые ценности и сохраняет старые, которые также влияют на дальнейшее развитие культуры.

Ценность принадлежащих определенному историческому периоду поступков, мыслей, Вещей заключается в том, что они способствуют общественному прогрессу, а также в той или иной степени способствует совершенствованию субъекта. Характеризуя различные типы ценностей важно не упускать различия между ценностями материальной и духовной культуры. Духовные ценности существуют не только в предметной форме, но и как акт деятельности, неотделимой от самого духовного производства [Межуев В.Н, 2001.сб2].

В понятии ценности и производном от него понятии ценностной ориентации отражаются наиболее важные стороны духовно - нравственных отношений. В этих понятиях преломляется весь комплекс нравственных, политических и в целом мировоззренческих ценностей, которые определяют мировосприятие и гражданскую позицию личности. Ценностная ориентация органически входит в состав мотивов всех видов и форм поведения субъектов нравственности, определяет их смысл и направленность. Тем самым ценностная ориентация выступает регулятором воплощающим в себе волевые и иные качества поведения личности. Ценностная ориентация как бы направляет поступки и всю деятельность общества и каждого его субъекта, как

носителя общественных отношений. Ценностная ориентация это осознанный выбор ценностей, умение человека ориентироваться в определенных обстоятельствах общественной целесообразности. Наличие в обществе огромного разнообразия ценностей создает у человека значительные трудности в выборе правильной ценностной ориентации. Поэтому в процессе формирования морально - ценностных ориентации личность должна опираться на фундаментальные социальные, политические, нравственные и культурные ценности, в содержании которых сконцентрированы представления об общественном идеале, социальной справедливости и долге чести и достоинстве. Историческая практика подтверждает, что все виды ценностных ориентации оказывают регулятивное влияние на поведение человека. Однако сила и направленность этого влияния для каждого из них неодинакова. Ценности и ценностные ориентации являются производными понятиями от социальной реальности. В связи с этим является обоснованным определение ценностной ориентации как отражение определенных объективных отношений, складывающихся до процесса ценностных ориентации и выступающих конечной детерминантой ее содержания. Иными словами говоря, как обязательный элемент структуры всех форм общественного сознания, ценностные ориентации являются вторичными, производными от социальной реальности и детерминированы прежде всего тем или иным характером общественных отношений [Назаров К.Н, 2018. сс478].

Историческая практика показывает, что все виды ценностных ориентации оказывают регулятивное воздействие на поведение человека. Однако сила и направленность этого влияния для каждого из них неодинакова. Так на уровне психологии ценностные ориентации проявлялись чаще всего в разного рода несистематизированных ценностных установках, направляют поведение человека на удовлетворение его отдельных потребностей и интересов, на выходящих за рамки его повседневной обыденной жизни. При этом механизм этих потребностей опирается на эмоциональные факторы, нежели на логическое осмысливание предстоящих решений. Поэтому на уровне социальной психологии ценностная ориентация не может быть перенесена на духовную культуру в целом, на моральные, политические, правовые и другие виды социального поведения, она в таком виде не может быть и критерием оценки их поведения, даже в своем осмысленном виде ценностная ориентация в психологическом аспекте выступает только в качестве психологического механизма функционирования личности. Ценностная ориентация как отражение объективных социальных отношений определяется, детерминируется теми социальными отношениями, которые в ней отражены. В этой связи ценностная ориентация личности наполняется глубоким социальным смыслом, становится фактором ее мировоззренческой позиции.

Несмотря на то, что социальный прогресс осуществляется в результате взаимодействия различных культур, каждая из которых обладает своими неповторимыми, самобытными и оригинальными духовными ценностями, и имеет естественно свою национальную ценностную ориентацию. Тенденция к интеграции различных культур сплетается с стремлением каждой из культур сохранить и развить традиционные национальные ценности, обряды, обычаи, язык, свой образ жизни. И в этом плане стремится к определенной изоляции. Различные культурные программы и системы ценностей воспроизводят в сознании и поведении субъектов ценностные ориентации, связанные с конкретным носителем тех или иных духовных ценностей, ценностными ориентациями.

1. Межуев В.Н. (2001). “Суверенность философского знания”, Философские науки. Москва, №3, сс.62-64
2. Назаров К.Н. (2018). “Философия: логика, этика, эстетика”, Учебник пособия. Ташкент, - 478с.

